

УДК 616-06: 616.711.9:

**ОСЛОЖНЕННЫЕ ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА
ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ И ГРЫЖЕ МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА**

**COMPLICATED INJURIES OF THE SPINE AND SPINAL CORD OSTEOCHONDROSIS
AND HERNIATED DISCS OF THE SPINE**

©Алламуратов К. Е.

*Нукусский филиал Ташкентского педиатрического
медицинского института
г. Нукус, Узбекистан*

©Allamuratov K.

*Nukus branch of Tashkent Pediatric Medical Institute
Nukus, Uzbekistan*

©Утепбергенова Г. Т.

*Нукусский филиал Ташкентского педиатрического
медицинского института
г. Нукус, Узбекистан*

©Utepbergenova G.

*Nukus branch of Tashkent Pediatric Medical Institute
Nukus, Uzbekistan*

©Адизов С. Р.

*Нукусский филиал Ташкентского педиатрического
медицинского института
г. Нукус, Узбекистан*

©Adizov S.

*Nukus branch of Tashkent Pediatric Medical Institute
Nukus, Uzbekistan*

Аннотация. Проанализированы данные по травмам позвоночника и спинного мозга при остеохондрозе и грыже межпозвоночного диска. Представлены материалы пролеченных больных по поводу травмы позвоночника и спинного мозга в нейрохирургическом отделений Нукусского филиала РНЦЭМП за 2011–2016 годы. Обследовано 465 больных, из них мужчины — 310 (66%), женщины — 115 (34%).

В процессе работы было проведено комплексное обследование исследуемых, которое включает общий анализ крови, мочи, биохимические исследование, определение группы крови и Rh фактора крови, рентгенография позвоночника в 2 проекциях, МСКТ позвоночника.

Выявлено, что при спинномозговой травме в первую очередь необходимо ранее устранение сдавления спинного мозга, стабилизация поврежденных сегментов позвоночника. Профилактические меры по предотвращению пролежней способствуют более мягкому течению болезни и позволяют значительно снизить инвалидность и летальность.

Abstract. The analysis of the obtained results about the injuries of spine and spinal osteochondrosis and herniated discs of the spine. The submissions of treated patients for injuries of the spine and spinal cord in the neurosurgical departments of the Nukus branch of rrcem for 2011–2016. Examined only 465 patients, of whom men — 310 (66%) women 115 (34%).

In operation, the wire was investigated complex examination, which includes a complete blood count, urinalysis, biochemical examination, determination of blood groups and blood factor Ph, radiography of the spine in two projections, spinal MSCT.

It was revealed that the spinal injury first need earlier elimination of spinal cord compression, stabilization of damaged segments of the spine. Preventive measures to prevent pressure ulcers contribute to a more mild course of the disease and to significantly reduce disability and mortality.

Ключевые слова: травмы позвоночника, боли в пояснице, остеохондроз, грыжа межпозвоночного диска.

Keywords: spinal injury, back pain, low back pain, herniated discs of the spine.

Актуальность темы. Остеохондроз позвоночника с наличием протрузии и грыж межпозвоночных дисков является одним из самых распространенных хронических заболеваний человеческого организма и обусловлен развитием дегенеративно–дистрофических процессов из-за статико–динамической нагрузки на вертикально расположенный позвоночный столб [1, с. 24–27].

Грыжа или протрузия межпозвоночного диска, вступая в контакт со спинным мозгом или его элементами (нервными корешками и сосудами) вызывает «диск–радикулярный», «диск–вазкулярный» конфликт — причину клинических проявлений этого заболевания, составной частью которого является острый болевой синдром. [2, с. 28; 3, с. 116].

По статистическим данным развитых стран, болевым синдромом, обусловленным остеохондрозом позвоночника и межпозвоночными грыжами, страдает более 1/3 населения. В основе развития пролежней у этих больных лежит прежде всего нарушение трофического влияния со стороны нервной системы вследствие повреждения спинного мозга. Все сказанное обуславливает необходимость тщательной профилактики и эффективного лечения пролежней с целью более быстрого их заживления. [4, с. 30; 5, с. 6].

Цель работы: анализ полученных результатов по поводу травмы позвоночника и спинного мозга при остеохондрозе и грыже диски позвоночника.

Материалы и методы исследования

Мы провели анализ пролеченных больных по поводу травмы позвоночника и спинного мозга в нейрохирургическом отделении Нукусского филиала РНЦЭМП за 2011–2016 года. В 2013–2015 г. г в нейрохирургическое отделение Нукусского филиала РНЦЭМП с травмой позвоночника и спинного мозга поступили всего 465 больных, из них мужчины — 310 (66%), женщины — 115(34%). При поступлении у всех больных проводилось комплексное обследование, включая общий анализ крови, мочи, биохимическое исследование, определение группы крови и Rh фактора крови, рентгенография позвоночника в 2 проекциях, МСКТ позвоночника.

Результаты исследования

Проанализированные результаты показали, что после неврологического и рентгенологического обследований выявлено с нарушением функций спинного мозга у 48 больных, из них у 4 больных вывихи на уровне С5, у 8 больных переломо–вывихи на уровне С6–С7, у 14 больных компрессионно–оскольчатый перелом на уровне Th12, L1. При неврологическом исследовании у 8 больных выявлена тетраплегия, у 22 больных верхний парапарез, нижняя параплегия, у 9 больных нижний парапарез, параплегия с нарушением функций тазовых органов.

По показаниям у 35 больных в экстренном порядке проведено декомпрессивно-стабилизирующие операции. Из них у 22 больных в шейном отделе произведена операция открытая передняя репозиция вывиха и подвывиха на уровне C5, C6 с фиксацией пластиной ChM, ChP, декомпрессивная ламинэктомия на уровне Th12, L1 с последующей реклинацией и транспедикулярной фиксацией. Во время операций у 7 больных обнаружен полный анатомический прорыв спинного мозга, у 18 больных ушиб спинного мозга тяжелой степени. Неврологический статус оценивался согласно шкале ASIA/IMSOP. В группе А был 91 пострадавший; группе В — 47 человек, группе С — 181, группе D — 115 и группе Е — 31 больной. Всем больным перед операцией для профилактики инфекционного осложнения назначены антибиотики широкого спектра действия. У всех больных раны зажили первично. Проведены, мероприятия для профилактики пролежней.

Выводы

В анализах выявлено, что при спинномозговой травме в первую очередь необходимо ранее устранение сдавления спинного мозга, стабилизация поврежденных сегментов позвоночника. Профилактические меры по предотвращению пролежней способствуют более мягкому течению болезни и позволяющую значительно снизить инвалидность и летальность.

Список литературы:

1. Ласовецкая Л. А., Коваленко В. С. Остеопатическое сопровождение беременных // Мануальная терапия. 2003. №2. С. 24-27.
2. Бердюгин К. А., Лавруков А. М., Бердюгина О. В. Эпидемиология задних смещений поясничных позвонков // Травматология и ортопедия: современность и будущее: материалы Международ. конгр. М., 2003. С. 28.
3. Филимонова Э. Ю. Ведение беременности у женщин с вертеброгенно-обусловленным болевым синдромом. Омск. 2008. 147 с. Режим доступа: <https://goo.gl/d2JMt7> (дата обращения 10.02.2017).
4. Ищенко А. И., Соловьева А. Б. Комплексный подход к лечению пациенток с хроническими тазовыми болями // Врач. 2002. №11. С. 28-30.
5. Малахов О. А., Андреева Т. М., Тарасов В. И. Важнейшие задачи организации детской травматолого-ортопедической службы России // Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. 2003. №4. С. 3-8.

References:

1. Lasovetskaya, L. A., & Kovalenko, V. S. (2003). Osteopaticeskoe soprovozhdenie beremennykh. *Manualnaya terapiya*, (2), 24-27
2. Berdyugin, K. A., Lavrukov, A. M., & Berdyugina, O. V. (2003). Epidemiologiya zadnikh smeshchenii poyasnichnykh pozvonkov. *Travmatologiya i ortopediya: sovremennost i budushchee: materialy Mezhdunarod, kongr. Moscow*, 28
3. Filimonova, E. Yu. (2008). Vedenie beremennosti u zhenshchin s vertebrogenno-obuslovlennym bolevym sindromom. Omsk, 147
4. Ishchenko, A. I., & Solovieva, A. B. (2002). Kompleksnyi podkhod k lecheniyu patsientok s khronicheskimi tazovymi bolyami. *Vrach*, (11), 28-30
5. Malakhov, O. A., Andreeva, T. M., & Tarasov, V. I. (2003). Vazhneishie zadachi organizatsii detskoj travmatologo-ortopedicheskoi sluzhby Rossii. *Vestnik travmatologii i ortopedii im. N. N. Priorova*, (4), 3-8

Работа поступила
в редакцию 11.04.2017 г.

Принята к публикации
15.04.2017 г.

Ссылка для цитирования:

Алламуратов К. Е., Утепбергенова Г. Т., Адизов С. Р. Осложненные травмы позвоночника и спинного мозга при остеохондрозе и грыже межпозвоночного диска // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №5 (18). С. 82-85. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/allamuratov> (дата обращения 15.05.2017).

Cite as (APA):

Allamuratov, K., Utepbergenova, G., & Adizov, S. (2017). Complicated injuries of the spine and spinal cord osteochondrosis and herniated discs of the spine. *Bulletin of Science and Practice*, (5), 82-85